

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LOBBY

ANÁLISIS DE LOS DIARIOS
ESPAÑOLES (2022)

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
LOBBY Y COMUNICACIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA

<https://lobbycomeneuropa.com/>
Informe sobre la presencia de los lobbies en diarios de España

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LOBBY
ANÁLISIS DE LOS DIARIOS ESPAÑOLES (2022)

Autores:

Antonio Castillo-Esparcia

acastilloe@uma.es ✉

Ana Almansa-Martínez

aam@uma.es ✉

Álvaro Serna-Ortega

amso@uma.es ✉

Investigadoras:

Elizabet Castellero-Ostio

ecastillero@uma.es ✉

Andrea Moreno-Cabanillas

amorenoc@uma.es ✉

Editor: Universidad de Málaga.

©: Lobby y Comunicación en la Unión Europea.
(PID2020-118584RB-100).

ISBN: 978-84-09-80877-9

Málaga, España - 2026

Citar: Castillo-Esparcia, A., Almansa-Martínez, A., Serna-Ortega, Á.; Castellero-Ostio, E.; Moreno-Cabanillas, A. (2026). *Medios de comunicación y lobby. Análisis de los diarios españoles (2022)*. Universidad de Málaga. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18444235>

Índice

Justificación	04
Objetivos	04
Metodología	05
Resultados (Diarios Impresos)	06
Resultados (Diarios Digitales)	09
Hemeroteca	12

Justificación

Ofrecer herramientas que faciliten una comprensión más profunda de los participantes en los procesos de influencia, los temas preeminentes en el discurso público y las cambiantes percepciones de la opinión pública es el objetivo de este análisis. **La importancia de examinar las noticias relacionadas con el fenómeno del lobby radica en su capacidad para proporcionar una visión completa de las dinámicas que inciden en la política y la sociedad.**

Objetivos

Se plantean **tres objetivos** para el informe:

1

Recopilar todas las noticias sobre *lobbies* publicadas en los principales diarios españoles (digitales e impresos) en 2022.

2

Realizar un análisis de la distribución temporal de las noticias publicadas y de las diferencias de cobertura entre los medios.

3

Fomentar la ciencia abierta, ofreciendo las bases de datos de manera íntegra a la comunidad académica.

Metodología

La metodología empleada en este estudio es de naturaleza cuantitativa y se fundamenta en la **recopilación sistemática de noticias mediante la utilización de palabras clave**. Para el vaciado de los contenidos publicados se emplea la plataforma MyNews. Esta aproximación permite examinar de forma detallada la distribución temporal de las noticias y su relación con eventos relevantes, así como identificar patrones en la cobertura mediática y evaluar la cantidad de noticias en los distintos medios de comunicación.

La muestra está compuesta por **todas las noticias publicadas en El País, El Mundo, La Vanguardia, ABC, El Correo, El Economista, Cinco Días, Expansión, 20 Minutos y El Periódico relativas a lobbies, durante el año 2022**. Forman parte del estudio las versiones impresas (nacionales o regionales), los suplementos, los visores digitales y las ediciones *online*.

Una vez se dispone del conjunto de noticias, se procede a llevar a cabo una serie de **análisis estadísticos con el objetivo de profundizar de manera descriptiva en el fenómeno de la cobertura mediática de los lobbies en el período de estudio**.

EL PAÍS
EL MUNDO
el Economista
ABC
EL CORREO

LA VANGUARDIA
Cinco Días
Expansión
20 minutos
el Periódico

Resultados

DIARIOS IMPRESOS

En total se publicaron **3523 noticias** en los diez diarios impresos y sus suplementos correspondientes. La distribución de las publicaciones impresas durante el año 2022 es la siguiente:

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
EL PAÍS	60	62	43	51	80	75	64	27	48	43	37	45
EL MUNDO	111	24	89	102	99	127	57	47	43	59	88	166
LA VANGUARDIA	8	5	5	5	13	11	16	8	5	3	11	11
ABC	108	90	87	29	142	67	62	78	48	104	46	91
EL CORREO	7	11	4	1	26	8	4	5	2	5	8	5
elEconomista	2	6	1	6	0	5	4	2	11	1	10	0
CincoDías	4	4	25	12	16	20	4	16	9	8	24	4
Expansión	37	56	48	60	53	34	40	18	19	39	72	18
el Periódico	1	3	1	2	4	1	0	1	2	1	2	2
20 minutos	0	4	1	0	8	4	0	0	0	0	4	8

Atendiendo a la distribución temporal, el mes con mayor cantidad de noticias relativas a los grupos de interés fue mayo, con 441 publicaciones (12,51% del total). Por el contrario, el mes con menor número de noticias, fue septiembre con 187 (5,30% del total). El término medio de noticias mensuales es de 294.

Si se analizan los periódicos de forma separada, destacan disparidades significativas en la cantidad de publicaciones. El diario El Mundo lidera superando las 1000 noticias, mientras que El Periódico presenta el valor más bajo con apenas 20 noticias en el año 2022.

DISTRIBUCIÓN DE LAS NOTICIAS ENTRE LOS DIARIOS

El 73,7% de todas las noticias de la muestra provienen de El País, El Mundo y ABC. Expansión también se destaca con un 14%.

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS NOTICIAS

Como se ha expuesto, mayo encabeza la lista como el mes con el mayor número de noticias, con 441 publicaciones, seguido por diciembre con 350 noticias y enero con 338.

PROPORCIÓN MENSUAL DE NOTICIAS (PONDERACIÓN INDIVIDUAL)

Esta representación gráfica posibilita la evaluación mensual de la proporción de noticias de cada diario de manera independiente. Se destacan concentraciones relativas significativas en meses como **mayo (en El Correo y 20 Minutos)** o **diciembre (en 20 Minutos)**.

PROPORCIÓN MENSUAL DE NOTICIAS (PONDERACIÓN GENERAL)

Como un complemento a la gráfica anterior y con el propósito de subrayar de manera más destacada la dominancia en la cantidad de publicaciones por los 4 diarios mencionados se presenta la distribución mensual de las noticias ponderando los valores de forma global.

Es importante señalar que, en términos absolutos, El Mundo alcanza el valor más elevado de un periódico en un solo mes, con 166 noticias en diciembre.

Resultados

DIARIOS DIGITALES

En total se publicaron **1055 noticias** en las diez páginas web de los diarios que forman parte de la investigación. La distribución de las publicaciones digitales durante el año 2022 es la siguiente:

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
EL PAÍS	18	16	16	20	21	20	21	16	14	14	17	9
EL MUNDO	14	4	5	9	17	9	7	3	10	9	9	14
LA VANGUARDIA	10	11	5	9	17	9	7	3	10	9	9	14
ABC	13	13	9	3	20	8	5	4	5	5	7	9
EL CORREO	5	3	6	2	8	5	6	2	3	2	8	8
elEconomista	3	4	7	6	1	6	10	4	11	4	12	3
CincoDías	1	1	8	2	2	3	6	2	4	2	4	1
Expansión	3	6	3	2	4	1	2	0	0	1	4	2
elPeriódico	25	2	3	3	15	8	7	3	7	3	9	6
20minutos	9	10	5	3	19	2	9	2	2	3	1	3

Atendiendo a la distribución temporal, el mes con mayor cantidad de noticias relativas a los grupos de interés fue mayo, con 146 publicaciones (13,83% del total). Por el contrario, el mes con menor número de noticias, fue agosto con 54 (5,11% del total). El término medio de noticias mensuales es de 87,91.

Al evaluar las páginas web de los diarios de forma individual, se observan diferencias considerablemente menores en comparación con los diarios impresos. La Vanguardia lidera con 290 noticias, mientras que Expansión muestra el valor más bajo, con tan solo 28 noticias en 2022.

DISTRIBUCIÓN DE LAS NOTICIAS ENTRE LAS PÁGINAS WEB

En esta instancia, se observa una distribución más equitativa. **La Vanguardia destaca como el diario con el porcentaje más alto, alcanzando el 27,5%.**

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS NOTICIAS

La distribución acumulativa intermensual revela un patrón sorprendente, **destacando especialmente en los meses de mayo, julio y junio el mayor número de publicaciones.**

PROPORCIÓN MENSUAL DE NOTICIAS (PONDERACIÓN INDIVIDUAL)

La notable variabilidad intermensual mencionada se manifiesta en la diversidad de patrones que emergen al considerar las ponderaciones individuales de cada periódico. **Se observan concentraciones relativas llamativas en prácticamente todos los diarios.**

PROPORCIÓN MENSUAL DE NOTICIAS (PONDERACIÓN GENERAL)

Tal como se ha presentado, **La Vanguardia lidera con 290 noticias, seguido por El País con 202 y El Mundo con 110**; no obstante, las disparidades proporcionales respecto a otras páginas web son significativamente reducidas.

Expansión registra la cifra más baja en términos absolutos con **28 noticias, seguido por Cinco Días con 36.**

Hemeroteca

NOTICIAS 2022

Se pone a disposición de la comunidad científica el conjunto de noticias que han formado parte de la investigación.

EL PAÍS

EL MUNDO

LA VANGUARDIA

ABC

EL CORREO

elEconomista

CincoDías

Expansión

elPeriódico

20minutos

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LOBBY

ANÁLISIS DE LOS DIARIOS ESPAÑOLES (2022)

Este informe se desarrolla en el marco del proyecto "**Lobby y Comunicación en la Unión Europea**" del Ministerio de Ciencia e Innovación (España).

Programa Estatal de I+D+i para Pruebas de Concepto. Programa Estatal de Investigación Científica, Técnica e Innovación, 2020-2023 **(PID2020-118584RB-100)**.

Universidad de Málaga

**C. de León Tolstoi, s/n.
C.P. 29010, Málaga**

Correos electrónicos

**aam@uma.es
acastilloe@uma.es
amso@uma.es
ecastillero@uma.es
amorenoc@uma.es**

Página web

<https://lobbycomeneuropa.com>

Editor: Universidad de Málaga
ISBN: 978-84-09-80877-9
Málaga, España - 2026